

ОПТИМАЛЬНІ МОДЕЛІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ EU AI ACT В УКРАЇНСЬКЕ ПРАВО З УРАХУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

JEL Classification: K23
SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті досліджено оптимальні моделі імплементації Акту Європейського Союзу про штучний інтелект (EU AI Act) у національне законодавство України з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Обґрунтовано, що гармонізація української системи правового регулювання штучного інтелекту з положеннями EU AI Act є необхідною умовою успішної євроінтеграції, підвищення технологічної безпеки та забезпечення належного рівня захисту прав людини в цифровому середовищі. Проведено аналіз основних принципів EU AI Act, зокрема класифікації систем ШІ за рівнями ризику, механізмів оцінювання відповідності, вимог до прозорості та нагляду, що становлять концептуальну основу для побудови національної моделі регулювання ШІ.

У роботі запропоновано та порівняно три ключові моделі імплементації EU AI Act в українське право: 1) поетапну модель адаптації норм EU AI Act із пріоритетним регулюванням ШІ із високим ризиком; 2) модель регуляторних «пісочниць», що забезпечує гнучке тестування технологій у контрольованих умовах та 3) змішану модель, яка поєднує імперативні норми та інструменти soft-law для підвищення гнучкості правового регулювання. Доведено, що змішана модель імплементації EU AI Act в українське право є найбільш ефективною для практики національного правозастосування, оскільки дозволяє поєднати жорсткі вимоги щодо безпеки з інноваційним розвитком системи ШІ.

Сформульовано рекомендації для законодавця, органів виконавчої влади та наукової спільноти щодо розроблення комплексного нормативного акту, створення інституційної інфраструктури нагляду, впровадження методик оцінки технологічних ризиків та розвитку міждисциплінарних досліджень. Окреслено перспективи подальших наукових досліджень, зокрема моніторинг ефективності запроваджених регуляцій та порівняльно-правовий аналіз європейського та національного досвіду з метою оптимізації української моделі регулювання штучного інтелекту.

Ключові слова: штучний інтелект, EU AI Act, імплементація, ризик-орієнтований підхід, правове регулювання, євроінтеграція, ШІ із високим ризиком, регуляторні пісочниці, відповідність, цифрові права.

Annotation. The article examines the optimal models of implementing the European Union Artificial Intelligence Act (EU AI Act) into the national legislation of Ukraine, taking into account the risk-oriented approach. It is substantiated that the harmonization of the Ukrainian system of legal regulation of artificial intelligence with the provisions of the EU AI Act is a necessary condition for successful European integration, enhancing technological security, and ensuring an adequate level of protection of human rights in the digital environment. An analysis of the main principles of the EU AI Act has been conducted, in particular the classification of AI

systems by risk levels, conformity assessment mechanisms, transparency requirements, and supervision, which constitute the conceptual basis for building a national model of AI regulation.

The paper proposes and compares three key models for implementing the EU AI Act into Ukrainian law: 1) a phased model of adapting the provisions of the EU AI Act with priority regulation of high-risk AI; 2) a model of regulatory «sandboxes», which provides flexible testing of technologies in controlled conditions; and 3) a mixed model that combines imperative norms and soft-law instruments to increase the flexibility of legal regulation. It is demonstrated that the mixed model of implementing the EU AI Act into Ukrainian law is the most effective for national legal practice, as it makes it possible to combine strict safety requirements with the innovative development of AI systems.

Recommendations have been formulated for the legislator, executive authorities, and the scientific community regarding the development of a comprehensive normative act, the establishment of an institutional oversight infrastructure, the introduction of methods for assessing technological risks, and the advancement of interdisciplinary research. Prospects for further scientific studies have been outlined, in particular monitoring the effectiveness of the introduced regulations and conducting comparative legal analysis of European and national experiences with the aim of optimizing the Ukrainian model of artificial intelligence regulation.

Keywords: artificial intelligence, EU AI Act, implementation, risk-oriented approach, legal regulation, European integration, high-risk AI, regulatory sandboxes, conformity, digital rights.

Вступ

Цифровізація суспільних відносин та активне впровадження систем штучного інтелекту (ШІ) у публічному й приватному секторах зумовлюють потребу у формуванні ефективної нормативної моделі їх регулювання. Ухвалення Акту ЄС «Про штучний інтелект» (EU AI Act) створює нову модель регулювання ШІ, що ґрунтується на ризик-орієнтованому підході та визначає різні рівні регуляторного впливу залежно від потенційної небезпеки конкретних систем штучного інтелекту.

В умовах реалізації політики євроінтеграції Україна потребує адаптації національного законодавства до стандартів Європейського Союзу у сфері застосування ШІ. Дослідження моделей імплементації EU AI Act в українське право з урахуванням ризик-орієнтованого підходу має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки стосується безпеки громадян, відповідальності розробників та користувачів технологій, а також загальної здатності держави забезпечити належний рівень захисту прав людини в умовах цифрової трансформації.

Проблематику правового регулювання штучного інтелекту розглядали як українські, так і зарубіжні дослідники. В українській науковій літературі основна увага приділяється питанням впливу ШІ на права людини, особливостям запровадження алгоритмічних технологій у публічне управління, перспективам гармонізації українського законодавства зі стандартами ЄС. Так, О. Кузьменко, В. Чорна та С. Островський досліджують актуальні питання правового регулювання запровадження та використання штучного інтелекту [1]. І. Забокрицький здійснює огляд основних положень Акту про штучний інтелект [2], В. Миколаєць вивчає стан правової регламентації застосування технологій штучного інтелекту [3], а О. Олійник – правове регулювання штучного інтелекту в Україні [4]. У міжнародній доктрині питання регулювання ШІ розглядаються у працях Л. Флоріді, С. Макандера, А. Аксенте [5], Х. Нолте, М. Ратейк, М. Фінк [6] та інших дослідників, які аналізують функціонування ризик-орієнтованої моделі, механізми аудиту різних моделей ШІ та забезпечення їх відповідності стандартам.

Незважаючи на наявність певних наукових результатів, комплексних досліджень щодо формування оптимальної моделі впровадження EU AI Act в українську правову систему недостатньо. Беручи до уваги загальну складність та міждисциплінарність регулювання штучного інтелекту, нині

залишаються мало розробленими питання практичного застосування ризик-орієнтованого підходу у національній практиці правозастосування.

Невирішеними є також аспекти інституційного забезпечення контролю за системами ШІ, визначення статусу та відповідальності суб'єктів, залучених до життєвого циклу алгоритмічних рішень, а також методологічні засади адаптації технічних стандартів ЄС. Найбільшим недоліком є відсутність цілісної концепції імплементації EU AI Act, яка враховувала б специфіку національної правової системи, рівень цифрової мобілізації суспільства, воєнний контекст та необхідність відновлення критичної інфраструктури.

Метою статті є розроблення теоретично обґрунтованої та практично орієнтованої моделі імплементації положень EU AI Act у національне законодавство України з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Для досягнення цієї мети передбачено виконання таких завдань: 1) проаналізувати сучасний стан нормативного регулювання ШІ в Україні та виявити ключові правові прогалини; 2) здійснити огляд базових положень EU AI Act і визначити особливості ризик-орієнтованого підходу в європейському праві; 3) окреслити оптимальні механізми інтеграції вимог EU AI Act у правову систему України, визначити потенційні ризики, бар'єри та шляхи мінімізації проблем такої інтеграції.

Результати

Регулювання штучного інтелекту в Україні перебуває на етапі становлення та характеризується фрагментарністю нормативної основи. Базовим програмним документом у цій сфері є Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні, схвалена Кабінетом Міністрів України у 2020 році. У ній окреслено стратегічні цілі формування національної системи ШІ, визначено напрями державної політики, зокрема щодо етичного використання інтелектуальних систем, розвитку освіти й науки, а також удосконалення нормативно-правової бази [7]. Разом із Концепцією у 2023 році Міністерством цифрової трансформації України було представлено Дорожню карту з її реалізації, яка заклала підґрунтя для створення національних стандартів, механізмів сертифікації й процедур оцінки ризиків ШІ-систем. Дорожня карта започатковує регуляторний процес, який передбачає імплементацію закону ЄС про штучний інтелект та розробку національного закону [8]. Імплементація EU AI Act є частиною процесу гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами ШІ та має стати чинником правової інтеграції до ЄС та підвищення технологічної конкурентоспроможності держави.

Україна має бути зацікавлена у ефективному законі про штучний інтелект [9, с. 315], адже правова нерегульованість використання ШІ створює істотні виклики для публічних і приватних суб'єктів. Одним із найбільш дискусійних питань залишається визначення правового статусу ШІ, оскільки чинне законодавство орієнтоване на традиційні моделі суб'єктності й відповідальності, не адаптовані до автономних систем. Додаткову складність становить кваліфікація шкоди, завданої алгоритмічною системою, та співвідношення відповідальності розробника, постачальника й користувача. Низка галузевих національних актів містить окремі фрагменти регулювання використання ШІ, що тимчасово компенсують відсутність спеціального закону, однак вони не утворюють узгодженого механізму управління ризиками, що особливо актуально в контексті майбутньої імплементації EU AI Act.

Особливої уваги заслуговує питання інтеграції ШІ в діяльність судових та правоохоронних органів. Застосування інтелектуальних систем у кримінальному процесі має як перспективи, так і суттєві ризики. ШІ вже використовується для аналітичної обробки великих масивів даних, прогнозування кримінальної активності, виявлення порушень у фінансових операціях, а також для оптимізації процесуального документообігу. Однак, залишаються невирішеними питання допустимості доказів, отриманих із застосуванням ШІ, критеріїв перевірки їх достовірності, можливості оскарження алгоритмічних рішень, гарантій захисту прав людини, включаючи право на приватність та справедливий суд.

З огляду на викладене, розвиток правового регулювання ШІ в Україні демонструє формування концептуальних підходів і поступового нарощення практичного досвіду застосування ШІ, але одночасно виявляє потребу в його системному законодавчому врегулюванні та адаптації до європейських стандартів. Ситуація правової невизначеності має об'єктивний характер, оскільки ключові актори – Європейський Союз та США – визнають, що поки що не можуть знайти однакові підходи для регулювання використання штучного інтелекту [1, с. 174], однак це не виключає необхідність пошуку оптимальних моделей імплементації EU AI Act у національне право.

Європейський акт про штучний інтелект ґрунтується на багаторівневій моделі регулювання, що передбачає диференціацію вимог залежно від інтенсивності ризиків, які створює конкретна система ШІ [10]. Цей акт може стати першим у світі комплексним правовим документом, спрямованим на регулювання ШІ на основі ризик-орієнтованого підходу [11, с. 21]. В основу документа покладено чотирирівневу класифікацію ризик-орієнтованого підходу до моделей ШІ (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація ризик-орієнтованого підходу до моделей ШІ відповідно до EU AI Act

До першої групи віднесено моделі, застосування яких несумісне з фундаментальними правами людини, наприклад соціальне рейтингування або маніпулятивні технології впливу на поведінку особи. Вони підлягають повній забороні на території ЄС.

Категорія систем із високим ризиком охоплює ШІ, що використовується у сферах критичної інфраструктури, правосуддя, охорони здоров'я, міграційної політики, трудових відносин тощо. Такі системи допускаються до обігу лише після виконання комплексу вимог щодо безпеки, технічної документації та процедур відповідності.

Системи обмеженого ризику підлягають вимогам щодо прозорості (наприклад, обов'язку інформувати користувача про взаємодію з алгоритмічним рішенням), а системи мінімального ризику регулюються на рівні загальних етичних настанов.

Важливою складовою EU AI Act є комплексна система compliance-процедур, спрямованих на доведення безпечності та правомірності функціонування систем ШІ із високим ризиком. Важливе місце у цьому механізмі займає оцінка відповідності, що передбачає перевірку алгоритмічної системи перед її виходом на ринок. Н. Мокандер, О. Аксенте, Ф. Казоларі та Л. Флоріді підкреслюють, що такі процедури відіграють роль «технологічного фільтра», який гарантує відповідність алгоритмічних рішень вимогам прав людини, кіберстійкості та технічної надійності [5].

Наступним елементом EU AI Act є післяричковий моніторинг, який покладає обов'язок на постачальників і користувачів відстежувати роботу системи вже після її впровадження. Це дає змогу

своєчасно ідентифікувати непередбачені ризики, виявляти збої, фіксувати випадки дискримінації або викривленої роботи алгоритмів. Післяринковий моніторинг підсилює відповідальність суб'єктів і дозволяє регулятору терміново реагувати на нові виклики, що відповідає природі швидкозмінних цифрових технологій.

Ключовим елементом імплементації ризик-орієнтованої моделі є якісна технічна документація, яка описує параметри роботи ШІ, логіку ухвалення рішень та потенційні ризики. Сучасна практика пропонує низку інструментів ризик-менеджменту, серед яких картки ШІ, картки моделей, матриці ризиків, таблиці даних для наборів даних тощо. Зазначені інструменти спрямовані на структурування інформації про систему, підвищення прозорості, відтворюваності та відповідальності розробників.

Особливого значення набуває системне документування джерел даних, методів навчання, способів тестування на упередженість, процедур валідації, заходів з кіберзахисту. Така документація забезпечує можливість проведення незалежного аудиту та створює умови для відповідальної експлуатації, що повністю відповідає сенсу ризик-орієнтованого підходу.

У межах EU AI Act окрема увага приділяється кібербезпеці та вимогам до надійності алгоритмічних систем. С. Нольте, Й. Райтайке та М. Фінк зауважують на тому, що безпека ШІ є одним із головних критеріїв довіри, адже порушення конфіденційності або маніпуляція моделлю може призвести до масштабних суспільних наслідків [6]. Саме тому Акт вимагає впровадження заходів щодо протидії стороннього втручання в роботу моделей, забезпечення стабільності роботи системи в умовах непередбачених сценаріїв та гарантування її стійкості до зовнішніх впливів.

Питання інтеграції положень EU AI Act у національне законодавство України слід розглядати у більш широкому контексті трансформації української ШІ-системи відповідно до вимог ЄС. Формування такої системи передбачає не лише правове унормування діяльності зі створення та використання систем штучного інтелекту, а й розбудову інституційної, технічної та наукової інфраструктури, здатної забезпечити відповідність європейським стандартам у сфері безпеки, прозорості та етичності застосування цифрових технологій. Важливо, що Європейський акт про штучний інтелект розглядає регулювання не як сукупність заборон, а як комплекс вимог до управління ризиками, що має слугувати орієнтиром для держав, які прагнуть гармонізації свого законодавства із законодавством ЄС.

Для України адаптація цих вимог означає необхідність створення ефективної системи моніторингу ШІ із високим ризиком, інтеграції стандартів оцінювання відповідності та забезпечення належної технічної документації. Слід зазначити, що чинні документи України у сфері цифрової трансформації вже орієнтуються на європейські підходи, однак потребують деталізації й нормативного закріплення механізмів їх виконання. Водночас практична імплементація EU AI Act неможлива без підготовки фахівців, розвитку інституцій експертизи та чіткого розмежування повноважень уповноважених органів, що відповідають за сертифікацію, аудит і нагляд за системами ШІ.

Імплементація EU AI Act актуалізує низку правових викликів, які вже тривалий час перебувають у фокусі української юридичної науки. Насамперед ідеться про необхідність узгодження положень майбутнього законодавства про ШІ зі сферою інформаційного права, включаючи норми про обробку даних, доступ до інформації та кібербезпеку. Оскільки значна частина ШІ-рішень функціонує на основі великих масивів персональних і поведінкових даних, постає питання їх правомірної обробки і збереження балансу між інноваційністю технологій та захистом приватності.

Не менш актуальним при імплементації положень EU AI Act у національне законодавство України є питання забезпечення прав людини, адже відповідно до Акту системи високого ризику мають відповідати критеріям недискримінаційності, обґрунтованості та підконтрольності. Для українського законодавства, яке перебуває у стадії постійного оновлення, нагальною є проблема прозорості алгоритмів. Прозорість моделей ШІ необхідна для судового контролю, адміністративного оскарження та реалізації права особи на пояснення. У цьому контексті доцільним видається

впровадження механізмів технічної інтерпретованості, включення у національні стандарти вимог щодо розкриття інформації про модель ШІ, джерела даних та логіку прийняття рішень.

Беручи до уваги сучасний стан інституційного розвитку України, імплементація EU AI Act потребує поступового та диференційованого підходу. Існує кілька практичних моделей, спрямованих на поєднання положень європейського акту з національним правом. Одним із дієвих механізмів є створення регуляторних «пісочниць» (regulatory sandboxes), що дозволяють тестувати інноваційні системи ШІ в контрольованих умовах. Це сприятиме накопиченню експертного досвіду, випробуванню процедур оцінювання відповідності та формуванню адаптованих до українських реалій стандартів ризик-менеджменту.

Іншим напрямом є створення окремого органу нагляду за системами штучного інтелекту, наділеного повноваженнями сертифікації, аудиту та контролю. Враховуючи фінансові та кадрові обмеження, доцільним виглядає модель поетапного розширення компетенцій такого органу на основі існуючих державних інституцій, зокрема структур у сфері цифрової політики та технічного регулювання.

Окрему увагу слід приділити створенню внутрішніх політик відповідності для розробників і користувачів ШІ-рішень. Механізми self-assessment, технічної документації та постринкового моніторингу, передбачені EU AI Act, можуть бути адаптовані через обов'язкові стандарти або галузеві документи. Це забезпечить можливість інтеграції українських компаній до єдиного європейського цифрового ринку та підвищить рівень довіри до використання ШІ-технологій у сферах охорони здоров'я, фінансів, правосуддя та державного управління.

На нашу думку, імплементація EU AI Act в українське законодавство вимагає комплексного підходу, що охоплює як нормативні, так і організаційно-інституційні аспекти. Гармонізація із законодавством ЄС має відбуватися із врахуванням національних особливостей, однак ключовим орієнтиром повинні залишатися стандарти прозорості, безпеки та відповідальності, які є на сьогодні основними принципами європейської моделі регулювання штучного інтелекту. Беручи до уваги різноплановість зазначених викликів, доцільним є застосування кількох *моделей імплементації*, що відображають сучасні тенденції регуляторного розвитку в Європейському Союзі та потреби українського правового середовища. До таких моделей слід відносити наступні.

1. *Поступова (форсована) адаптація на основі дорожніх карт і пілотних проєктів.* Ця модель передбачає використання Дорожньої карти розвитку ШІ в Україні як ключового інструменту поетапної гармонізації законодавства з вимогами EU AI Act. Поступовість імплементації забезпечує можливість синхронізації нормативних змін з розвитком національних інституцій, а також знижує регуляторне навантаження на бізнес. Водночас пілотні проєкти дозволяють перевірити ефективність нових правових механізмів на обмеженому масиві даних, що сприяє мінімізації ризиків та виявленню прогалин до запуску масштабної реформи.

2. *Регуляторні «пісочниці» (sandbox).* Застосування регуляторних «пісочниць» відповідає сучасній практиці ЄС щодо тестування ШІ із високим ризиком у контрольованих умовах. Такий інструмент надає розробникам можливість експериментувати з алгоритмічними рішеннями без загрози порушення законодавства, водночас забезпечуючи державі доступ до первинних даних про ризики та вразливості систем. Використання sandbox-механізмів сприяє створенню національних стандартів оцінки відповідності і може стати першим кроком до формування системи державного нагляду, побудованої на принципах прозорості та професійної експертизи.

3. *Змішана модель імплементації.* Змішаний підхід ґрунтується на поєднанні обов'язкових нормативних вимог із soft-law інструментами, таким як методичні рекомендації, гайдлайни, галузеві протоколи та інструменти AI Cards. Використання останніх дозволяє стандартизувати подання інформації про функціонування ШІ-систем, їх обмеження, джерела даних і ризики. Крім того, важливою складовою змішаної моделі є проведення обов'язкової оцінки впливу для ШІ із високим ризиком, що має забезпечити баланс між інноваціями та безпекою користувачів.

Попри очевидні переваги ризик-орієнтованого підходу, його практичне застосування в українському праві стикається зі значною кількістю методологічних та технічних бар'єрів. Насамперед йдеться про складнощі з класифікацією ризиків, що вимагає створення уніфікованих критеріїв оцінки та процедур перевірки, здатних забезпечити об'єктивність та відтворюваність результатів. Недостатність достовірних даних для проведення якісної оцінки ризиків ускладнює застосування відповідних методик та може призвести до ухвалення помилкових регуляторних рішень.

Важливо також враховувати відсутність усталених національних стандартів відповідності, які б дозволили здійснювати незалежний аудит і сертифікацію систем ШІ відповідно до практик Європейського Союзу. Додатковим аспектом є проблеми кібербезпеки, які стають все більш актуальними в умовах повномасштабної цифровізації та зовнішньої агресії. ШІ із високим ризиком потребують надійних механізмів захисту від зовнішніх втручань, а їх недосконалість може створювати додаткові загрози для суспільної безпеки та прав людини.

Вважаємо, що ефективна імплементація EU AI Act в Україні має ґрунтуватися на поєднанні кількох моделей правового регулювання та впровадженні комплексного ризик-орієнтованого підходу, що враховуватиме національні ресурси, інституційну спроможність та стратегічні пріоритети, такі як цифрова трансформація держави та підвищення рівня національної безпеки.

Висновки

1. Інтеграція положень EU AI Act у національне законодавство України є передумовою формування сучасної, безпечної та конкурентоспроможної системи штучного інтелекту. Це не лише сприятиме зближенню з європейськими правовими стандартами, а й забезпечить узгодженість регуляторних підходів у сферах захисту прав людини, безпеки технологій та відповідальності за наслідки діяльності ШІ-систем. Беручи до уваги інтенсивний розвиток цифрових послуг в Україні ризик-орієнтований підхід EU AI Act створює необхідну методологічну основу для поступового, науково обґрунтованого та адаптивного регулювання інноваційних технологій.

2. На сьогодні існує кілька оптимальних моделей адаптації EU AI Act до українського права. По-перше, модель поступової (етапної) імплементації, що ґрунтується на впровадженні державних сервісів, критичної інфраструктури, медичних і фінансових застосунків. По-друге, модель інноваційних регуляторних середовищ («пісочниць»), що забезпечує можливість тестування ШІ із високим ризиком під контролем уповноважених органів, що є особливо актуальним для української економіки з огляду на потребу стимулювання інновацій. По-третє, змішана модель, що поєднує імперативні норми та гнучкі інструменти soft-law. Змішана модель демонструє найбільший потенціал у контексті правової адаптації до динамічних технологічних змін.

3. З огляду на викладені аргументи, законодавцві слід зосередитися на створенні комплексного нормативного акту, який би відтворював базові положення EU AI Act, водночас адаптуючи їх до української правової системи. Законодавчі ініціативи слід доповнювати інституційними та організаційними рішеннями, що полягають у формуванні інституційної інфраструктури нагляду та сертифікації, створення спеціалізованого органу з контролю за відповідністю ШІ-систем вимогам безпеки та якості, а також розроблення методичних документів щодо оцінки технологічних ризиків, аудиту алгоритмів, прозорості моделей та управління даними.

4. Перспективи досліджень у сфері імплементації EU AI Act до українського законодавства пов'язані із необхідністю вирішення наступних завдань. Передусім потребує розвитку комплексна система моніторингу впровадження регуляцій у державному та приватному секторах. Також актуальним є аналіз ефективності запроваджених механізмів оцінювання ризиків, аудиту алгоритмів та постмаркетингового нагляду за ШІ-системами. Подальші дослідження мають включати порівняльно-правову оцінку досвіду інших держав-членів ЄС, а також розробку моделей адаптації міжнародних стандартів до умов України. Не менш значущими є емпіричні дослідження впливу

правового регулювання ШІ на інноваційний потенціал, економічний розвиток та захист фундаментальних прав людини.

Список використаних джерел

1. Кузьменко О. В., Чорна В. Г., Островський С. О. Правове регулювання запровадження та використання штучного інтелекту. *Київський часопис права*. 2024. № 1. С. 173–177.
2. Забокрицький І. І. Акт про Штучний Інтелект (Artificial Intelligence Act, AI Act) як основа правового регулювання штучного інтелекту в ЄС: огляд основних положень. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2025. № 3(3). С. 282–286.
3. Миколаєць В. А. Стан правової регламентації застосування технологій штучного інтелекту. *Ірпінський юридичний часопис*. 2022. 1(8). С. 42–51.
4. Олійник О. В. Правове регулювання штучного інтелекту в Україні: виклики та перспективи. *Соціальний розвиток: економіко-правові проблеми*. 2025. № 6. С. 1–11.
5. Mökander J., Axente M., Casolari F., Floridi L. Conformity Assessments and Post-market Monitoring: A Guide to the Role of Auditing in the Proposed European AI Regulation. *Minds & Machines*. 2022. № 32. P. 241–268. DOI: 10.1007/s11023-021-09577-4
6. Nolte H., Rateike M., Finck M. Robustness and Cybersecurity in the EU Artificial Intelligence Act. 2025. URL: <https://arxiv.org/pdf/2502.16184>
7. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні. Розпорядження Кабінету міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text>
8. Регулювання штучного інтелекту в Україні: презентуємо дорожню карту. URL: <https://thedigital.gov.ua/news/technologies/regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu-v-ukraini-presentuemo-dorozhnyu-kartu>
9. Макух-Федоркова І., Мікіцел Д. Правові засади розвитку штучного інтелекту: європейський та американський досвід. *Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент*. 2024. № 15. С. 304–319.
10. European Parliament & Council of the EU. Regulation (EU) 2024/1689 of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (AI Act). Official Journal of the European Union, L, 12.7.2024. URL: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
11. Добрянська Н. В., Горелова В. Ю., Пушкар О. А. Актуальні питання адаптації законодавства України до критеріїв ЄС: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2025. 544 с.